

QARDOSH TILLAR TARJIMASINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Kurboniyazov Gulmirza Allambergenovich –
filologiya fanlari doktori (DSc), professor

Annotatsiya: Ushbu maqolada qardosh tillardan, xususan, o‘zbek-qoraqalpoq, turkman-o‘zbek tillaridan qilingan ayrim she’rlar tahlil qilingan. Tarjimaning bir nechta usullariga misollar keltirilgan va tahlilga tortilgan.

Kalit so‘zlar: yaqin tillar, qardosh tillar, asliyat, tarjima, tarjimon, muqobil tarjima, so‘zma-so‘z tarjima, soxta ekvivalentlar.

Аннотация: В статье анализируются некоторые стихотворения родственных языков, в частности, узбекско-каракалпакского и туркменско-узбекского. Приводятся и анализируются примеры различных способов перевода.

Ключевые слова: близкие языки, родственные языки, оригинальность, перевод, переводчик, альтернативный перевод, дословный перевод, ложные эквиваленты.

Abstract: This article analyzes some poems from sister languages, in particular, Uzbek-Karakalpak and Turkmen-Uzbek. Examples of several methods of translation are presented and analyzed.

Keywords: close languages, sister languages, originality, translation, translator, alternative translation, word-for-word translation, false equivalents.

Badiiy adabiyotning rivojlanishida tarjima ishlarining ahamiyatini hoyatda katta. Tarjimabuxalqlarning, millatlarning, adabiyotlarning o‘zaroya qinlashishiga, ularning yana-da hamjihat bo‘lishiga katta hissa qo‘shuvchi san‘at hisoblanadi. Jahon adabiyotshunosligida badiiy tarjima orqali boyimagan xalq yo‘q, har bir tarjimon o‘z gatilidagi asarlarni o‘z zoni tiliga o‘girish orqali xalqining ma’naviy boyligini o‘rttirib, rivojlantirib bormoqda va shu bilan birgalikda xalqlar o‘rtasidagi ma’naviy munosabatlarni ham kuchaytirmoqda. Tarjima ishlarini tufayli xalqlar bir-biridan ilmoladi, o‘rganadi, ma’naviy jihatdan boyiydidesa kumubolag‘abo‘lmaydi. Zero, tarjima shunos olim G‘. Salomov aytganidek:

“Tarjima shoirlarimizning ijodiy ufqini kengaytirdi, ularning har tomonlama kamol topishiga yordam berdi, mavzularini kengaytirdi”.¹

Tarjima ishlarini xoh o‘z gatilidan bo‘lsin, xoh qardosh tillardan bo‘lsin, agar asliyat kabi o‘girilgan bo‘lsa, kitob xonga birolam zavq-u shavq bag‘ishlaydi. “Tarjima – san‘at. San‘at bo‘lganida ham K. Chukovskiye‘tirof etganidek, mashaqqatli va mas‘uliyatli san‘at, sharaflil ijodiy ish”, – deyata‘kidlaydi professor K. Quramboyev.² Mana shu san‘at asarining qay holda yaratilgani haqida tahlil qilsak, maqsadga muvofiq bo‘lar edi. Tarjima haqida so‘z yuritarkanmiz, uning bir qancha usullarini hamda qardosh tillar orasida qilingan tarjima ishlarni tahlilga tortdik. Tarjimaning eng birinchi usuli bu – muqobil (adekvat) tarjima. “Adekvat tarjima – har jihatdan mos, aynan teg, asl nusxaga mazmun va shakl jihatdan muvofiq tarjima”.³ O‘zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusufning qator she‘rlari qoraqalpoq tiliga B. Seytaye, K. Karimov, A. O‘teniyazova, Sh. Ayapovlar

¹ Salomov F., Komilov N. D‘ustlik k‘upriklari. – Toshkent: Faqur Fulloom nomidagi Adabiyot va san‘yat nashriyati, 1979. – S.27-28.

² Quramboyev K. Tarjima va tarjimon mas‘uliyati. – Toshkent: Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2007. – S.7.

³ O‘chilov E., Xodjaeva N. Tarjima nazariyasi. – T.: Innovatsiya-Ziyo, 2022. – S.82.

tomonidan tarjima qilingan bo‘lib, muqobil tarjimaga bir nechta misollar ko‘rib chiqamiz. “Erka kiyik” she‘rida:

*Erka kiyik, maylimi bir erkalasam,
Majnun bo‘lib, sahrolarga yetalasam,
Bu dunyoda birday g‘arib men ham, sen ham,
Erka kiyik, maylimi bir erkalasam?..⁴*

B.Seytayev tarjimasida:

*Erke kiyik, meylime bir erkelesem,
Májnún bolıp, shóllerge jetelesem,
Bul dúnyada teńdey gárip men de, sen de,
Erke kiyik, meylime bir erkelesem?..*

Asliyatdagi “birday” so‘zi “teńdey” so‘ziga almashtirilgan, ammo mazmuni o‘zgarmagan. Asl nusxadagi kabi mazmun, shakl, ifodaviylik, ta‘sirchanlik tarjimada saqlanib qolgan. Bu kabi tarjimalar turkman shoiri Maxtumqulining o‘zbek tiliga qilingan tarjimalarida ham ko‘pchilikni tashkil qiladi. “Binobarin:

*Gumrah bolup, yol yitirdim,
Oturdim bivechler bile.*

M. Kenjabek uni:

*Gumroh bo‘lib, yo‘l yitirdim,
O‘tirdim bevoshlar bilan.*

deb to‘g‘ri tarjima qilgan”.⁵

E.Vohidovning bir qancha she‘rlarini Sh.Ayapov qoraqalpoq tiliga mahorat bilan o‘giran. “Shoirning “Sadoqat” she‘rida katta falsafiy ma‘no bor, vatanni qadrlash g‘oyasi ilgari suriladi va bu fikr qarag‘ay daraxti misolida obrazli shaklda

⁴ Muhammad Yusuf. Saylanma. – Toshkent: Sharq, 2019. – S.61.

⁵ Сапаева Ф. Таржимашунослик: матн ва маҳорат. – Тошкент: Чўлпон номидаги нашриёт матба-ижодий уйи, 2016. – С.87-88.

ta'sirli ifodalangan. Tarjimon she'rdagi razmiylikni, E.Vohidovning shoirlik mahoratini tarjimada ham juda yaxshi bergan. Asl nusxada:

*Keksa qayrag'ochning
Ildizin ochib
Tortdilar qo'sh arqon solib belidan,
Lekin u tuproqqa panjasin sanchib
Sira qo'zg'olmasdi
Ungan yeridan...
Nihoyat gurs etib yerga quladi,
Butab, so'ng ko'tarib ketdilar, biroq –
U o'z panjasida olib jo'nadi
Yashagan yeridan
Bir siqim tuproq.*

Tarjimada:

*Ǵarri qaraǵaydiñ
Gewlep tamırın
Juwan arqan salıp tarttı belinen
Biraq ol topıraqqa pánjesin burıp,
Sira qozǵalmadı-aw
Óngen jerinen...
Aqırı, gúrs etti jerge ol endi,
Putap, soń kóterip ketti,
Ol óz pánjesinde alıp jóneldi,
Al biraq –
Jasaǵan jerinen
Bir qısım topıraq.*

Asl nusxaning shakl va mazmun ifodasi, erkin she’rga xos xususiyatlar, ramziy talqinlar, kolorit ruhi, misralardagi uzun-qisqalik tarjimada ham yaxshi saqlanganini ko‘rib turibsiz.”⁶

Tarjimaning yana bir usuli bu – so‘zma-so‘z tarjima. So‘zma-so‘z tarjimani kimlardir oqlagan, kimlardir qoralagan. Misol uchun tarjimashunos olim G‘.Salomov: “So‘zma-so‘z tarjima esa-“so‘zni so‘z” bilan, hech narsani adashtirmasdan yoki qayta guruhlashtirmasdan qilingan tarjimadir, hijjalab tarjima qilishga yo‘l qo‘yib bo‘lmaydi. So‘zma-so‘z tarjima muayyan hollarda qonuniy hodisadir”⁷, - deganlar. Ammo Q.Musayev esa bu haqida quyidagicha fikr bildirgan: “Darhaqiqat, so‘zma-so‘z amalga oshirilgan tarjima adabiy asar milliyligini va badiiyligini tashkil etadigan barcha unsurlarni juda xira talqin etadi...”⁸Biz esa qardosh tillardan qilingan so‘zma-so‘z tarjimlarni tahlil qilamiz. Muhammad Yusufning “Bir kuni” she’ri qoraqalpoq tiliga so‘zma-so‘z tarjima qilingan. Asliyatda:

O‘n yilmi,

Yuz yilmi o‘tib oradan,

Urushlar,

Nizolar ketib oradan,

To‘plar

Adirlarda bug‘doy o‘radi,

Tanklar

Dalalarda paxta teradi.

Millatlar,

Elatlar

⁶ Курамбоев К. Таржима ва таржимон масъулияти. – Тошкент: Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2007. – С.157-158.

⁷ Саломов Г. Тил ва таржима. – Тошкент: Фан, 1966. – С.272-273.

⁸ Мусаев Қ. Таржима назарияси асослари. – Тошкент: Фан, 2005. – С.23.

Oq tan, qora tan

Hammasi

Hazrati inson bo‘ladi... (Saylanma, 191)

Tarjimada:

On jilma,

Juz jilma otip aradan,

Urıslar,

Ġawasat ketip aradan,

Toplar atızlarda biyday oradı,

Tankler

Dalalarda paxta teredi.

Milletler,

Elatlar,

Aq tán, qara tán

Hammesi

Házireti insan boladı...⁹

Ko‘rinib turganidek, asl nusxada qay darajada ifodalilik bor bo‘lsa, tarjimada ham shu darajada berilgan. So‘zma-so‘z qilingan tarjima muvaffaqiyatli chiqqan.

Abdulla Oripovning “Poyezd” she‘ri qoraqalpoq tiliga so‘zma-so‘z o‘girilgan hamda asliyatdagi ohangdorlik, musiqiylik, hatto misralardagi bo‘g‘inlar soni ham ham hech qanday o‘zgarishsiz tarjima qilingan:

Sayohatdan topdim ruhimga dalda,

Axir xonanishin kunlardan bezdim.

Men seni betoqat kutdim vokzalda,

⁹Muhammed Yusuf. Biz baxitli bolamiz. – Nókis: Qaraqalpaqstan, 2004. – S.34.

Nega kechikasan, mening poyezdim.

Olis manzillarda sirli bir diydor,

Sirli chamanlarning iforin sezdim.

Ko‘rgim kelayotir ularni takror,

Negakechikasan, meningpoyezdim.

Tarjimada:

Sayaxattan taptim ruwxima quwat,

Sebep men bólmebap kúnlerden bezdim.

Men seni vokzalda kúttim biytaqat,

Nege keshigeseñ, meniñ poyezdim.

Alis mánzillerde sirli bir diydar,

Sirli shámenlerdiñ juparin sezdim.

Kirgim kelip atir olardi tákirar,

Nege keshigeseñ, meniñ poyezdim.¹⁰

Barcha asarlar ham so‘zma-so‘z tarjimada muvaffaqiyatli chiqmasligi mumkin, ammo yuqoridagi kabi tarjima asarlarida xuddi asl nusxa kabi o‘girilganlari ham mavjudligida tarjimonning so‘z tanlash mahoratini ta’kidlamoq zarur. Yaqin tillardan, xususan, qardosh tillardan tarjima qilish bir qarashda juda oson tuyulishi mumkin, lekin tarjimon boshqa tillarga nisbatan qardosh tillar tarjimasida ko‘p ishlaydi. Chunki bu tillar orasidagi shakl o‘xshashligi, mazmun boshqaligi tarjimonni chalg‘itib qo‘yishi mumkin. Mutarjim hech qanday xato-yu kamchilikka yo‘l qo‘ymasligi uchun ham har bir so‘zga, iboraga hamda qo‘shimchaga mos tarzda o‘girishga harakat qiladi. Shu orqaligina tarjima ishlari saviyali, qusurasiz, nuqsonsiz yaratiladi. Ammo ba’zan tarjimonlarning chalg‘ib,

¹⁰Арипов А. Ағар даря., – Нөкис: Билим, 2021.– С.137.

xatolikka yo‘l qo‘ygan vaqtlari ham yo‘q emas. Muhammad Yusufning “Rayhon” she’rida quyidagi misralar mavjud:

Yetti iqlim aro yetsaki izing,

Tuproqqa to‘kilgay tutday hush ising. (Saylanma, 32)

B.Seytayeв tarjimasida:

Jetti iqlim ara jetse de izin‘,

Topiraqqa to‘gilse tuttay xosh iyisin‘.

Asliyatdagi “yetti iqlim” birikmasida “son+ot” turkumlaridan iborat so‘z birikmasi mavjud bo‘lib, tarjimada esa bu birikma “fe‘l+ot” turkumlari bilan berilgan. Tarjimon bu so‘zni “yetdi” so‘zi deb o‘ylagan bo‘lsa kerak. Mana shunday shaklan o‘xshash, ammo mazmunan har xil bo‘lgan so‘zlar “soxta ekvivalentlar”, “aldoqchi so‘zlar” deyiladi. Bu kabilar Maxtumquli she’rlarining o‘zbekcha tarjimasida ham uchraydi. “Turkman tilida “pay” so‘zi “hiss, ulush, chek” ma’nolarida keladi... Quyidagi misolda bu so‘z “rizq” ma’nosida kelgan bo‘lib, J.Sharipov uni ham “oyoq” ma’nosida tarjima qiladi:

Kimselere bermez payi,

Kimse bermish at-ulagi.

J.Sharipov tarjimasida:

Kimsalarga bermas poyni,

Kimsa bermish ot-ulog‘i.”¹¹

Mana shu kabi soxta ekvivalentlarga chalg‘imaslik uchun tarjimon asliyat tilini mukammal bilmog‘i, e’tiborli bo‘lmog‘i lozim.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, har bir mutarjim tarjima ishiga qo‘l urar ekan, yelkasidagi yukning naqadar mas’uliyatli ekanligini his qilmog‘i lozim. Barcha tarjima asarlarni diqqat bilan, bilim va mahorat bilan o‘g‘irishga harakat qilmog‘i

¹¹Сапаева Ф. Таржимашунослик: матн ва маҳорат. – Тошкент: Чўлпон номидаги нашриёт матба-ижодий уйи, 2016. – С.88-89.

kerak. Shundagina tarjimonlar o‘z maqsadlariga yetib, o‘girgan asarlari kitobxonlar qalbiga kirib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Арипов А. Ағар даря., – Нөкис: Билим, 2021.
2. Muhammad Yusuf. Saylanma. – Toshkent: Sharq, 2019.
3. Muhammed Yusuf. Biz baxitli bolamiz. – Nókis: Qaraqalpaqstan, 2004.
4. Мусаев Қ. Таржима назарияси асослари. – Тошкент: Фан, 2005.
5. Очилов Э., Ходжаева Н. Таржима назарияси. – Т.: Innovatsiya-Ziyo, 2022.
6. Қурамбоев К. Таржима ва таржимон масъулияти. – Тошкент: Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2007.
7. Саломов Ғ., Комилов Н. Дўстлик кўприклари. – Тошкент: Ғафур Ғуллом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1979.
8. Саломов Ғ. Тил ва таржима. – Тошкент: Фан, 1966.
9. Сапаева Ф. Таржимашунослик: матн ва маҳорат. – Тошкент: Чўлпон номидаги нашриёт матба-ижодий уйи, 2016.